

УДК: 821.51

QƏRBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA XIDIR NƏBİ BAYRAMI: AYİNLƏR, İNANC SİSTEMLƏRİ VƏ SOSIAL- MƏDƏNİ KONTEKST

GÜLSÜMXANIM ATABALA QIZI HASİLOVA

AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı, Azərbaycan

Annotasiya. Qərbi Azərbaycan folkloru öz zənginliyi, tarixi, sosial-siyasi məzmunu etibarilə xalqın yaşayışı, qarşılaşdığı hadisələr, bütövlükdə iki yüz il ərzində baş verənləri əhatə etmək baxımından geniş təhlillərə yol açır. Azərbaycan folkloru konservativ mühit hesab edilən Qərbi Azərbaycan bölgəsində daha saf şəkildə qorunub saxlanılmışdır. Tarixi Azərbaycan torpağı olan Qərbi Azərbaycan bu baxımdan zəngin folklor məkanıdır. Ermənilərin məkrli siyasəti bölgənin zəngin maddi və mədəniyyət abidələrinə təsir göstərdiyi kimi, folklorunda da eyni dərəcədə öz izini qoymuşdur.

Azərbaycanın hər bölgəsində olduğu kimi, Qərbi Azərbaycanda da Xızır Nəbi mərasimi tarixən keçirilmiş və özünəməxsusluğu ilə seçilmişdir. Məqalədə Qərbi Azərbaycandan olan söyləyicilərdən toplanmış folklor örnəkləri əsasında bu mərasimə geniş nəzər salınmışdır. Qərbi Azərbaycanda tarixən keçirilən Xızır Nəbi bayramının bir çox məqamlarına işıq salınaraq, spesifik cəhətləri aşkarlanmışdır.

Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan folkloru, folklor, Xızır Nəbi bayramı, yazılı ədəbiyyat, mifoloji köklər, ayinlər, inanc sistemləri, tarixi-mədəni təhlil, folklor semantikasi

KHİDR NABİ FESTİVAL İN WESTERN AZERBAIJAN: RITUALS, BELIEF SYSTEMS, AND THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT

GULSUMKHANIM ATABALA GIZI HASILOVA

Leading Researcher at the Institute of Folklore of ANAS
Doctor of Philology, Associate Professor
Baku, Azerbaijan

Annation. The folklore of Western Azerbaijan, with its richness and its formula for expressing the historical, social, and political landscape, provides a broad basis for extensive analysis, as it encompasses the entire way of life of the people, the events they encountered, and everything that has occurred over the past two hundred years. Azerbaijani folklore has been preserved in a purer form in the Western Azerbaijan region, which is considered a conservative cultural environment. Western Azerbaijan, historically a land of Azerbaijan and inhabited by Azerbaijani Turks until the end of the last century, is a rich center of folklore. The damage caused by this policy of the Armenians has also affected the region's rich material and cultural monuments, and especially its folklore. As in every region of Azerbaijan, the Khidir Nabi ceremony has historically been held in Western Azerbaijan and has distinguished itself with its unique characteristics. The article provides a comprehensive overview of this ceremony based on folklore samples collected from narrators originating from Western Azerbaijan. By shedding light on many aspects of the Khidir Nabi festival historically celebrated in Western Azerbaijan, its specific features have been identified.

Key words: Western Azerbaijan folklore, Khidir Nabi festival, written literature, mythological roots, rituals, belief systems, historical-cultural analysis, folklore semantics.

ПРАЗДНИК ХЫДЫР НАБИ В ЗАПАДНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ: РИТУАЛЫ, СИСТЕМА ВЕРОВАНИЙ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

ГЮЛЬСУМХАНУМ АТАБАЛА ГЫЗЫ ХАСИЛОВА
Ведущий научный сотрудник Института фольклора НАНА
доктор филологических наук, доцент
Баку, Азербайджан

***Аннотация.** Западно-азербайджанский фольклор своим богатством, своей формулой выражения исторической, общественно-политической картины, открывает путь к широкому анализу, с точки зрения охвата всего образа жизни народа, встреченных им событий, которые происходили на протяжении двухсот лет. Азербайджанский фольклор в более чистом виде сохранился в западно-азербайджанском регионе, который считается консервативной средой. Западный Азербайджан, который исторически была азербайджанской землей и до конца прошлого века жили в ней азербайджанские турки, является богатым фольклорным пространством. Ущерб от этой политики армян в то же время был нанесен богатым материальным и культурным памятникам этого региона, в частности его фольклору.*

*Как и в каждом регионе Азербайджана, обряд **Хызыр Наби**, отличаясь своеобразием, также исторически проводилась и в Западном Азербайджане. В статье проводится широкое исследование этого обряда, на основе фольклорных образцов, собранных от сказителей Западного Азербайджана. Освещая многие аспекты исторического праздника **Хызыр Наби**, который проводился в Западном Азербайджане, также были выявлены его специфические особенности.*

***Ключевые слова:** западно-азербайджанский фольклор, праздник **Хызыр Наби**, письменная литература, мифологические корни, ритуалы, система верований, историко-культурный анализ, семантика фольклора*

Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan Respublikası ərazisi) ta qədimdən Azərbaycan türklərinin yaşadığı qədim torpaqlardan biri olmuşdur. Bu ərazilərdə azərbaycanlılar əsrlər boyu yaşamış, zəngin mədəni irsi yaratmış və regionun iqtisadi, sosial, mədəni həyatında mühüm rol oynamışdılar.

Qərbi Azərbaycan folklor mühiti etnosun bütövlükdə tarix, mədəniyyət, milli kimlik toplusudur. Çoxçeşidli atalar sözü, məsəl, tapmaca, nəğmə, bayatı, layla, oxşama, əfsanə, rəvayət, nağıl, mif, mərasim folkloru və s. kimi zəngin folklor atlası regionun sakinləri əhalisi ilə birlikdə zaman-zaman deportasiyaya məruz qalmışdır. Ən qədim mədəniyyət ocaqlarından olan İrəvan, Zəngəzur, İrəvan çuxuru, Göyçə, Gümrü, Hamamlı, Lori, Ağbaba, Vedi, Üçkilsə, Qaraçanta, Axıska, Dərələyəz, Dərəçiçək və s. öz qədimliyi və tarixi etibarilə Azərbaycan mədəni irsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.

Qərbi Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitinin spesifikliyi folklorlardan yüksək ustalıqla istifadə olunmasıdır. Qərbi Azərbaycan folklor mühiti özünəməxsus çalarları – süjet, hadisə, əhvalat rəngarəngliyi və s. baxımından xalq yaddaşı, düşüncəsinə bağlıdır.

Bütün xalqların özünəməxsus bayramları vardır. Mənəvi mədəniyyətimizin ayrılmaz hissəsi olan milli bayramlarımız xalqımızın həyatında mühüm yer tutur. Tədqiqatlar göstərir ki, məişətimizdə mövcud olan müasir bayramların bir çoxunun başlanğıcı eramızdan əvvəlki minilliklərə gedib çıxır.

Azərbaycanda Xızır və Novruz bayramı təntənə ilə qeyd olunur. Xızır-Əlləz bayramını xalqımızın ən ulu, ən qədim bayramlarından biri kimi qeyd edilir. Bu bayram xalqın qışdan, qar-çovğundan, borandan, çillədən çıxıb yaza qovuşmaq arzusuna bağlıdır. Novruz bayramının ekiz qardaşı, onun başlanğıcıdır. Xızır-İlyasdan sonra dərhal çərşənbələr gəlir, Novruza hazırlıq başlanır [5, 165].

Qədim tarixə malik olan və el arasında geniş yayılmış “Xızır Nəbi” bayramı demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində xüsusi təntənə ilə qeyd edilir. Xızır Nəbi (Şirvanda Xızır Nəbi, Qərbi Azərbaycanda Xızır Əlləz adlanır, digər bölgələrdə Xızır Nəbi, Xızır Nəbi, Xızır İlyas kimi adlanır) təbiətin oyanması, dirilmə, başlanğıca bağlı bitkilərin cücərməsi, suların təmizlənməsi və s.

bu kimi təbii proseslərlə müşayiət edilir. Folklor mətnlərində Xızır Nəbi həm də suyun və yelin hamisi kimi təqdim olunur.

Xızır Nəbi bayramı yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Novruz bayramından əvvəl keçirilir. Əslində bütün Novruz bayramı ərəfəsi çərşənbələri Xızır peyğəmbərin adı ilə bağlıdır. Xızırın yazın gəlişi, dörd ünsür – su, od, torpaq, hava ilə bağlılığına inanan xalq onu o qədər ilahiləşdirmişdir ki, həyatın başlanğıcı kimi götürülən ünsürləri də məhz onun adı ilə əlaqələndirmişdir. Xızır həm də türk və şərq düşüncəsinin mühüm obrazı olan dirilik suyu ilə bağlıdır.

M.V.Piotrovski hesab edir ki, Xızır müsəlman rəvayətlərinin personajı, ilk insanlardan biri, əbədi həyat bəxş olunmuş insandır. O, “dörd ölümsüz”dən biridir. Adalarda yaşayır, havada uçur, həmişə yer üzündə səfərdədir, dənizdə üzənlərin hamisidir. Onu dua ilə köməyə çağırmaq olar, müxtəlif bədbəxtliklərin qarşısını alır. Rəngi yaşıldır, suyun bitkilərə verdiyi həyatı təcəssüm etdirir [11, 262].

Xızır və İlyas obrazları həm də fərqli personajlardır. Azərbaycan dastanlarının I cildində bu ada belə bir izah verilmişdir: “Xızır – yaşillıq, yeni həyat, oyanmış təbiət deməkdir. Beləliklə, Xızır əsl həqiqətdə çox qədim görüşlərlə əlaqədar əsatiri surətdir. İlyas və yaxud İlyas isə çox qədim su məbudunun adıdır. Məlum olduğu üzrə, bizdə bu iki əsatiri surət çox zaman birlikdə yad edilir” [1, 383]. Lakin Xızır-İlyas birgəliyində Xızır daha fəaldır. A.Y.Ocağın yazdığı kimi, “İlyas vəzifə bölgüsünə görə Xızırın yanında yer alsada, Xızırın hər iki tərəfdə, yəni həm quruda, həm də dənizdə əsas rollarla yükləndiyi ortadadır. Xızırın həm quruda, həm də dənizdə etdiklərindən bəhs edən daha çox əfsanə tapmağın müqabilində İlyasdan danışan əfsanələrə çox seyrək rast gəlinir” [12, 123].

Xızırın çoxvariantlılığı Azərbaycanda regiondan regiona dəyişir. Quba-Xaçmaz, Siyəzən-Dəvəçi bölgələrində Xızır Zində, Ağstafa-Qazax, Daşkəsən-Gədəbəydə isə Xıdır Elləz adı ilə tanınan bu mifoloji obraz, ruh qoruyucusunun adı Qərbi Azərbaycan folklor örnəklərində də Xıdır Elləz olaraq keçir.

Bildiyimiz kimi, “Xıdır Nəbi” bayramı qədim tarixə malikdir və Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində onun keçirilmə vaxtı haqqında müxtəlif versiyalar vardır. Araşdırdığımız folklor materialları əsasında İrəvanda Xıdır Elləz qış yarı olanda, fevralın 5-də, fevralın 4-ü, 5-i, 6-ı, 7-i, Kiçik çillənin bitməsinə bir həftə qalanda, bəzində fevralın 16-18-də, bəzində isə kiçik çillədən 10 gün sonra (İrəvanda) keçirildiyi bəlli olur. İrəvanda Xıdır Nəbi bayramının keçirilmə vaxtı haqqında bu versiya da var. Xıdır Elləz Kiçiy Çillənin axır günündədi. Elə bilirəm, bayramnan Kiçiy Çillənin arasında olur o. Fevralın elə bilirəm, iyirmi üçü, iyirmi dördüdü [7, 151].

Qeyd edək ki, bu hesablamalara Naxçıvan bölgəsində də rast gəlinir. “Xıdır Nəbi mərasimləri Naxçıvanın bəzi kəndlərində 3 dəfə – fevralın 5-i, yəni qışın yarısında, fevralın 9-u Kiçik çillənin ortasında və fevralın 15-də Xızır peyğəmbərin doğum günündə qeyd edilir” [13].

Ağbaba mahalından olan söyləyicinin dediyinə görə, başqa bölgələrdə olduğu kimi Ağbabada da Novruz bayramı hələ Novruza 30-40 gün qalmış bir sıra mərasimlərdən sonra başlanır. Bu mərasimlər Xıdır Elləz, Kürdoğlunun qayada qalması, çillə çıxarmaq, külfə ilə danışıq (ilk niyyət), duzlu kökə və ya düzluca yemək, aş qoymaq və s. ibarət idi. Xıdır Elləz boranı fevralın 10-dan başlanırdı. Boran 10 gün bayram edirdi. Ağbaba kəndlərində sacda qovrulmuş buğda əl dəyirmanında, yəni kirkirədə çəkilər (üyüdürlər), qovut edilərdi. Sonra bu qovut iri qabda ovulub (quru qovudun içinə yağ, şəkər tozu və su əlavə edilərdi) xəlvət bir otağa, pəncərə qabağına qoyulardı. Səhər olunca onun üstünə diqqətlə baxar, Xıdır Elləzin qamçısının izini tapmağa çalışırdılar. Fevralın 19-da Kürdoğlu qayada qalırdı. Bu əfsanəni danışan Ağbaba söyləyiciləri belə deyirdilər: “Kürdoğlu qayada qalan günü yer nəfəslənir, küpədəki yağ şərhələnir. Martın əvvəllərində quş boranları deyilən boranlar başlanırdı. Əvvəlcə sığırçının boranı, ondan sonra isə durnanın boranı olurdu. El içində belə deyirdilər: “Səkkizə qalmaz, doqquza gəlməz”. Yəni durna gecə gələr. Quş boranlarının dalınca niyyət gecələri gəlirdi [2, 28].

Göyçə mahalının Basarkeçər rayonundan olan söyləyicidən toplanmış mətndən məlum olur ki, Xıdır Nəbi bayramı çillədən on gün sonra keçirilirdi. Onun söylədiyinə görə, Xıdır Nəbi bayramında qovut da çəkirdi. Aşağı Zağalıda dəyirman var idi. Buğdanı aparıf orda çəkirdilər. Qovutdan bir qədər götürülüb çölə qoyulurdu. Qovut ələklə yaxşıca hamarlanırdı. Məqsəd Xıdır Nəbinin çəliyinin

izinin düşməsidir. Çəlik qovuta basılırsa ev-eşiyə bərəkət gələcəyinə inanılırdı. Eyni zamanda taxılın bol olması məqsədilə Xıdır Nəbidə bir qab qovut götürüb zəmiyə səpirlərdi [7, 152].

Toplama materialları əsasında İrəvanda Xıdır İlyas bayramının təsadüf etdiyi günlər haqqında digər versiyalar da vardır. Vədi rayon sakinlərindən toplanmış mətnlərdən aydın olur ki, bu bölgədə Xıdır Nəbi mərasimi bayramdan qabaq, kiçik çillənin çıxmağına yeddi gün qalmış keçirilir. Bir gün qorğa qovurular, bir gün qovud çəkilər, bir gün plov bişirərdilər. Buğdanı döyərdilər dibəkdə, həlsə bişirərdilər. Onu çalardılar, çalardılar, içinə ət də atardılar. Deyərdilər:

“Çoban həlsəsini yedi,
Aldı çəliyi əlinə,
Çıxdı dağlara,
Qarı əritdi, tökdü çaylara.

Xıdır Nəbi yeddi gün çəkirdi. Həlsəni Xıdır Nəbinin axırında bişirirdilər. Gündə bir şey bişirirdilər. Bir gün qaovurğa qovururdular, bir gündə qovut çəkirdilər, plov bişirirdilər” [8, 175].

Sərdarabad rayon sakinindən toplanmış bir mətnə söyləyici mərasimdən belə bəhs edir: “Xıdır Nəbi fevralın onu keçirərdik. Buğduyu dəyirman daşıyan çəkirdilər, qavıd olurdu. Guya onu qoyanda Xıdır Nəbinin nalı gəlip orya tüşürdü. Xaşılı pişirib qoyurdular daşın üsdünə ki, quş gəlip hansı səmtə aparsa, ordan evlənənlisən. Xəmri elə düzlü eliyirdilər ki, yemək mümkün döyüldü. Yeyif yatır ya qız, ya oğlan, suzunnan yanırdı axı, yuxuda kim su verirsə, onun bəxtinə düşən odu. Onu yedinsə su içməməlisən, yansan da su içməməlisən. Heç kimnən danışmamalısan, gedif yatmalısan.

Xıdır Elləz peyğənbər olup da, həməm günü gəlip pütün evlərə ruzu-bərəkət verir. Həmin qavıtı eliyirdix. Həmin geje unu götürürdülər, qarının astanasına vururdular. Xıdır Elləzin atının adı Döldül olup. Onun atının nalı gəlip ora düşməliydi” [8, 176].

Söyləyicilərdən toplanan mətnlər əsasında Göyçə mahalında isə Xıdır Nəbi bayramı fevralın on altısı, on səkkizi keçirilirdi. Onlar Xıdır Nəbi bayramında buğda qovurur, yarma çəkirdilər, guya Xıdır gəlib əlini basacaq. Niyyət edirdilər, duzlu kökə bişirirdilər. Qızlar yeyib yatırdı ki, görək yuxuda bizə kim su verəcək [8, 175].

Göyçədə Kiçik Çillədə Xıdır Elləz eliyirdilər. Qovut çəkirdilər. Evin içində yükün altına, təmiz bir yerə qabda tabaxda qovud qoyarmışdılar. Xıdır Elləz peyğənbərin əlinin, ayağının, ya atının nalının izi düşürmüş. Əməli-saleh adama o görsənir ancax, elə-belə adama yox [7, 151].

Zəngibasar diyarından olan söyləyici Xıdır Nəbi bayramını qış yarı olanda fevralın beşində keçirildiyini deyirdi. Qovurğa qovururdular. Qovurğadan qovut çəkirdilər, doşabnan qarışdırıb loğala eliyirdilər.

Zəngibasar diyarından olan digər söyləyicinin Xıdır Nəbi bayramının keçirilməsi haqqında başqa versiyası da vardır: “Biz tərəfdə Xıdır Nəbi bayramı olub. Novruzdan əvvəl keçirilirdi. Külək gələn vaxt deyərdik ki, külək gəldi. Xıdır Nəbi gəldi. O gələndə yaz ayı olub. Yazı qarşılamaq sayılırdı” [9, 79].

Göründüyü kimi, söyləyicilərdən toplanan materiallar əsasında məlum olur ki, nəinki Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində, hətta Qərbi Azərbaycanın müxtəlif mahallarında da Xıdır Nəbi bayramı fərqli vaxtlarda keçirilirdi.

Folklorşünaslar bu bayramı xüsusi olaraq araşdırmış, onun xarakterik xüsusiyyətləri, mahiyyəti, mənası haqqında ətraflı məlumat vermişdirlər. Qeyd edək ki, Xıdır İlyas bayramının təsadüf etdiyi günlər haqqında tədqiqatçılar arasında müxtəlif fikirlər vardır. Onlardan bəziləri bu bayramın böyük çillədən dörd və kiçik çillədən üç gün olmaqla yeddi gün davam etdiyini bildirir. Folklorşünas alim B.Abdullanın fikrincə, kiçik çillənin “Xıdır Nəbi” adlanan birinci ongünlüyü fəslin ən sərt, çovğunlu, dondurucu çağı sayılır. Xıdır Nəbinin şərəfinə icra olunan ayinlər. Xıdırın yaşıllıq, su hamisi sayılan Xızır ilə əlaqəsini göstərir. Ə. Axundov isə həmin mərasimin kiçik çillənin onuncu günündə qeyd edildiyini göstərir. Digər bir tədqiqatçı, professor Məhərrəm Qasımlı “Xıdır Nəbi” bayramının hər il qış yarı olanda Böyük çillə ilə kiçik çillə arasında keçirildiyini bildirir. Professor Ə.Cəfərzadə “Xıdır İlyas” mərasiminin kiçik çillənin qurtardığı son üç gündə – təxminən fevralın 25-28-i arasında keçirildiyini göstərir. Xızır Nəbi bayramı Novruz bayramından əvvəl keçirilir.

Bu mərasimin nə vaxtdan və hansı tarixdə keçirilməsi dəqiq bəlli olmasa da, Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi Qərbi Azərbaycan diyarında da təbiətin oyanmasının başlanğıcı olan Xızır Nəbiyə qədər hazırlıqlar görülür, ev-eşik, həyəət-baca təmizlənirdi.

Dərələyəz bölgəsindən olan sakinlərdən toplanmış mətnlərdən məlum olur ki, başqa bölgələrdə olduğu kimi burada da Xızır Nəbini bayram kimi keçirirdilər. “Xızır Nəbidə ocağın başına toplaşirlar. Qış yarı olanda Xızır Nəbi olur. Xızır Nəbidə deyərlər:

Xızır Nəbi, Xızır İlyas,
Bitdi çiçəh, oldu yaz.
Xızır gəlir haynan,
Altı qara dayan” [3, 44].

“Xızır Nəbi bayramında uşaqlar hansı evə torba atsalar xorla oxuyarmışlar:

Xızır Nəbi, Xızır Ellaz,
Bitdi çiçək, oldu yaz.
Mən Xızırın quluyam,
Boz atının çuluyam” [3, 43].

“Xanım, ayağa dursana,
Yüh divinə varsana.
Boşqabı doldursana,
Xızırı yola salsana” [3, 43].

“Səmənı buğda çirtməyə başdıyırdı, göyərməyə başdıyırdı, onun başının üsündə oturdular:

Əziziyəm səməni,
Gəzəy çölü-çəmənı.
Bayram aşını dəmlə,
Gələcəm, gözlə məni.

Bəzən deyirdiy:

Gəlməsəm, gözlə məni” [7, 163].

Xızırın gələcəkdən xəbər vermə funksiyası isə Qərbi Azərbaycandan olan söyləyicidən qeydə alınmış növbəti mətndə üzə çıxır. Belə ki, Xızır Nəbi bayramı zamanı qovutdan bir qədər yükün altına qoyulur, üç gün sonra götürülüb əl basılırdı.

Zəngin folklor qaynaqlarımızdan olan Ağbaba mahalından toplanmış folklor mətnlərindən də məlum olur ki, Ağbabada kiçik çilədə “çillə çıxarmaq” da çox sınıanmış, gərəkli hesab edilmişdir. Bu, adətən, yeniyetmələr tərəfindən icra edilərdi. Kiçik çillədə çillə çıxarmaq üçün qızları qab götürüb su gətirməyə göndərirdilər. Qız suyu yolda gətirəndə də, qaba tökəndə də danışmamalı idi. Ona “lal gəlin” deyərdilər. Suyu qaba tökən kimi xam iynə, xam pambıq dötürərdilər. İynənin ucuna pambıq dolayıb qarşı-qarşıya iki iynəni suya salardılar. Əgər iynələr baş-başa toqquşsa, o zaman niyyət edənün arzusu çin olardı. İynələr toqquşmasa, suya batsa, bunun əksi sayılardı [2, 29].

Türk xalqlarını böyük əksəriyyətində – Orta Asiya, Anadolu və Balkanlarda bu mərasim özünəməxsus şəkildə qeyd olunur. Azərbaycanın da bütün bölgələrində keçirilən Xızır Nəbi bayramının müxtəlif çeşidli yeməkləri, oyunları və ayinləri mövcuddur. İnanclara görə, bayram günü Xızır yel qanadlı atı ilə el-obaya çıxır. Qeyri-adi qüvvə sahibi olan bu obraz həm də bərəkəti simvolizə etməklə xalq tərəfindən sevilən mifoloji obraza çevrilmişdir.

Vedi rayon sakinindən toplanan mətndə söyləyici mərasimləə bağlı aşağıdakı məlumatı verir: Xızır Elləzdə qoyurğa, küncüt qoyurdux, xaşıl bişirirdiy. Xaşıl bişirib qalağın, stolpanın başına qoyurmuşlar. Qarğa gəlib onu hansı səmtə, hansı qızın qapısına qoyurmuşsa, onnan evlənirmişdər. Ya qızdar xaşıl hansı oğlanın qapısına gessə, ona gedirmiş. Deyir o düzüymüş [7, 151].

Xızır-əlləzlə bağlı xalq məişətində çoxsaylı əfsanə və rəvayətlər yaşamaqdadır. Dastanlarımızda Xızır sevgi məbududur, xilaskardır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının “Dirsə xan oğlu Buğac xan boyu”nda Dirsə xanın öz oğlu Buğacı yaralayıb Qazlıq dağında qoyub getdiyi səhnəsində oxuyuruq: “Oğlan orada yıxılında Boz atlı Xızır oğlanın yanında hazır oldu. Üç dəfə

yarasını əliylə sıgallayıb: “Oğlan, qorxma, sənə bu yaradan ölüm yoxdur. Dağ çiçəyi ilə ananın südü sənənin yarana məlhəmdir” – deyib yox oldu” [6, 137]. Burada “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda Buğacın ana südü və dağ çiçəyi ilə dirçəlməsi, ölüb yenidən dirilməsi məhz Xızırın həyatverici funksiyasının bariz nümunəsidir.

Göründüyü kimi, Xızır Azərbaycan və bütövlükdə ümumtürk folkloru inanclarında geniş yayılmış obrazdır. Görkəmli mifşünas alim M.Seyidov bu obrazı geniş şəkildə təhlil etmişdir. O belə hesab etmişdir ki, Xızır yazın gəlməsi mərasimi ilə bağlı mifoloji obrazdır. Başqa sözlə desək, Xızır mövsümlə əlaqədardır [10, 103].

Xalq məişətində adət-ənənələr əsrlərin sınağından çıxmış mərasimlərlə bağlıdır. Mərasimlər isə xalqın həyatı, yaşayışı, inanc, düşüncələri, stereotiplərinin bir araya gəldiyi mədəni sistemdir. İnsanlar bu bayramda bir araya gəlir, darda qalanlara, ehtiyacı olanlara yardım edirlər.

Xızır-Nəbi mərasimlərindən sonra Novruz çərşənbələri başlayır ki, bu sıralanmada Xızır-Nəbi hələ qışın tamamilə qurtarmadığı, soyuq çillə günlərini bəzəyən özgə günü kimi xarakterizə edilir.

Beləliklə, Qərbi Azərbaycan folkloru öz zənginliyi, tarixi, sosial-siyasi mənzərəsi, xalq həyatı, qarşıladığı hadisələri, iki yüz il ərzində baş vermiş zamanla əhatələnmək baxımından geniş təhlillərə yol açır. Azərbaycan folkloru konservativ mühit hesab edilən Qərbi Azərbaycan bölgəsində daha saf şəkildə qorunub saxlanılmışdır. Zamanla erməni özbaşnalığı, vəhşiliyinin qurbanı olan Azərbaycanın maddi irsi qədər də onun mənəvi xəzinəsi eyni dərəcədə təcavüz və təzyiqlərə məruz qalmışdır. Lakin mədəni irsimizə qarşı çevrilən bu terror siyasəti xalqın mənəvi xəzinəsini onun yaddaşı, düşüncəsi və ən əsası bu düşüncənin yaşadığı mərasim, törənlərindən silə bilməmişdir. Xalqımızın digər bayramları kimi Xızır Nəbi törənləri də xalq yaddaşında əks olunan inanc, sinama, oyun, musiqi və s. özündə birləşdirən zəngin mərasim ənənəsini qorumuş və bu gün də qorumaqdadır.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan dastanları. 5 cildə, I cild. Bakı: Çıraq, 2005, 424 s.
2. Azərbaycan folkloru antologiyası. VIII kitab. Ağbaba folkloru. Bakı, Səda, 2003, 475 s.
3. Azərbaycan folkloru antologiyası. XV kitab. Dərələyəz folkloru, Bakı, Səda, 2006, 484 s.
4. Alı Səfoğlu. Dərələyəz folklorunun regional xüsusiyyətləri. Sumqayıt, Dərələyəz. M, 2008, 168 s.
5. Cəfərzadə Ə. Unudulmuş əziz günlərimizdən. “Azərbaycan” jurnal 2001, № 9
6. Kitabi Dədə Qorqud, Yazıçı, 1988
7. Qərbi Azərbaycan folkloru, I cild. Bakı: Elm və təhsil, 2023, 400 s.
8. Qərbi Azərbaycan folkloru, II cild. Bakı: Elm və təhsil, 2023, 414 s.
9. Qərbi Azərbaycan folkloru, III cild. Bakı: Elm və təhsil, 2024, 416 s.
10. Seyidov M. Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları. Bakı: Yazıçı, 1983, 326 s.
11. Ислам. Энциклопедический словарь. Москва: Наука, 1991, 315 с.
12. Ocak A.Y. İslam-Türk İnançlarında Hızır Yanut Hızır-İlyas Kültü. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1985, 229 s.
13. <http://www.butov.az/xeber/sosial/11588-xdr-neb.htm>.